

O‘ZBEKISTONDAGI HUQUQIY VA DEMOKRATIK ISLOHOTLAR VA DEMOKRATLASHTIRISH YO‘LIDAGI GLOBAL TENDENSIYALAR

Yuldasheva Matluba Munavarovna

Qo‘qon davlat pedagogika institute Milliy g‘oya va ma‘naviyat asoslari kafedrası
dotsenti

Annotatsiya: Milliy mafkura tushunchasining jamiyat hayotida juda muhim ijtimoiy, siyosiy, mafkuraviy va harakatlantiruvchi ahamiyatga ega bo‘lgan milliy ong ma‘nosida tushunilishiga, milliy mafkura tushunchasining ichki mazmuniniga va ma‘naviy qadriyatlarni rivojlantirishiga asosiy e‘tibor qaratilgan

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, mafkura, jamiyat, inson, ijtimoiy ong, demokratiya, yoshlar, transformatsiya, din, g‘oya, guruh, davr, manfaat, huquq

O‘zbekistondagi huquqiy-demokratik islohotlarda liberal mafkuraning namoyon bo‘lishi, ayniqsa, global o‘zgarishlar sharoitida mahalliy ehtiyoj va sharoitlarni hisobga olgan holda milliy siyosatni xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan jadal va murakkab jarayonni aks ettiradi. Zero, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan huquqiy-demokratik islohotlarda liberal mafkuraning namoyon bo‘lishi yanada oshkoralik va mas‘uliyat sari sezilarli siljishni anglatadi. Global o‘zgarishlar ta‘sirida va iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy taraqqiyotga intilish asosida amalga oshirilgan bu islohotlar yanada demokratik va liberal jamiyat qurishga intilishni aks ettiradi. Muammolar saqlanib qolsa-da, huquqiy va siyosiy tizimlarni liberal qadriyatlarga moslashtirish bo‘yicha olib borilayotgan sa‘y-harakatlar O‘zbekiston uchun yanada farovon va adolatli kelajakni va‘da qilmoqda.

Shuningdek, O‘zbekistonda huquqiy va demokratik islohotlar salmoqli global o‘zgarishlar fonida amalga oshirilayotgani islohotlarning yo‘nalishi va sur‘atiga ta‘sir ko‘rsatmoqda. O‘zbekistondagi huquqiy va demokratik islohotlar demokratlashtirish yo‘lidagi global tendensiyalar va inson huquqlariga hurmatning kuchayishi sharoitida amalga oshirilmoqda. Dunyo mamlakatlari demokratik qadriyatlar va institutlarni

qabul qilar ekan, O‘zbekiston o‘zining boshqaruv tuzilmalarini xalqaro me‘yor va standartlarga moslashtirishga intilmoqda.

Zero, O‘zbekistondagi islohotlarga mintaqaviy dinamika ham ta‘sir ko‘rsatmoqda, Xususan, markaziy Osiyoda qo‘shni davlatlar siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlarni boshdan kechirar ekan, O‘zbekiston ilg‘or huquqiy va demokratik islohotlarni amalga oshirish orqali mintaqada yetakchi o‘rinni egallab bormoqda. Bu diplomatik hamkorlik va iqtisodiy integratsiya orqali mintaqaviy hamkorlik va barqarorlikni yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlarni o'z ichiga oladi.

Buning uchun milliy mafkuraning bosh maqsadini aniq belgilab olishimiz kerak. “Mafkuraviy kurashda eng mustahkam va tarixiy sinalgan qurollar - bu milliy va umuminsoniy qadriyatlardir. Qadriyatlar asosida mustahkamlangan ma'naviy kuch jamiyatning hal qiluvchi tayanchidir. Shu bois jamiyatning ijtimoiy-siyosiy barqarorligini ta'minlashda buyuk bobolarimizning hayot tajribalarini darslik sifatida qo'llab, ularni davr talablariga moslashtirish alohida katta ahamiyatga egadir. Bu esa, o'z navbatida o'zlikni anglashni takomillashib borishiga xizmat qiladi. O'zlikni talab darajasida anglay olish bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ushbu bosqichlarning eng birinchisi milliy tili va milliy qadriyatlarni mukammal egallashdir”^[21].

Umuman olganda, globallashuv O‘zbekistonga iqtisodiy imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqardi. Huquqiy islohotlar yanada shaffof va bashorat qilinadigan ishbilarmonlik muhitini yaratish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish, iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishga qaratilgan. Demokratik islohotlar, jumladan, korrupsiyaga qarshi kurashish va boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlar xalqaro hamkorlar bilan ishonchni mustahkamlash va barqaror rivojlanishni rag'batlantirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Texnologik taraqqiyoti O‘zbekistondagi huquqiy va demokratik islohotlarni turli yo‘llar bilan shakllantirmoqda. Hukumat fuqarolar bilan muloqot qilish, xizmatlar ko'rsatishni yaxshilash va shaffoflikni oshirish uchun raqamli platformalardan tobora ko'proq foydalanmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning shaxsiy daxlsizlik

²¹ Umurzakov, Uyg‘un Abdulalipovich MAFKURAVIY OMILLAR DAVLAT VA JAMIYAT BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASHNING KAFOLATI // ORIENSS. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mafkuraviy-omillar-davlat-va-jamiyat-barqarorligini-mustahkamlashning-kafolati> (дата обращения: 06.09.2024).

huquqlari va so'z erkinligiga ta'siri haqida xavotirlar mavjud, bu esa asosiy huquqlarni hurmat qilgan holda onlayn faoliyatni tartibga solish uchun huquqiy asoslar zarurligini keltirib chiqaradi. “Milliy g'oyani targ'ibot qilishda innovatsiya shu soha sifatini yaxshilashga yo'naltirilgan holda amalga oshiriladi. Innovatsiyalar dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo'lib, milliy g'oya tizimida shakllangan yangicha yondashuvlardan iborat bo'ladi. Mazkur yondoshuvlar tashabbuslar va yangiliklar asosida tug'ilib, milliy g'oya tizimining konseptual mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli asos bo'lib xizmat qiladi”^[22].

Zero, O‘zbekistonning xalqaro hamkorlar, jumladan, ko‘p tomonlama tashkilotlar, donor agentliklar va fuqarolik jamiyati guruhlari bilan hamkorligi uning islohotlar dasturiga ta’sir ko‘rsatmoqda. Ushbu hamkorliklar huquqiy va demokratik islohotlarni amalga oshirish uchun texnik yordam, salohiyatni oshirish va moliyaviy ko‘mak beradi. Ular, shuningdek, ilg'or tajriba almashish va shunga o'xshash o'tish davrini boshdan kechirayotgan boshqa mamlakatlar tajribasidan o'rganish mexanizmlari bo'lib xizmat qiladi. “Milliy taraqqiyotga to‘sqinlik qilayotgan mafkurani nafaqat tan olish, balki keng yoyish ham nihoyatda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bugungi kunda globalizm mafkurasi o'zi mavjud bo'lgan shaklda dunyoning aksariyat davlatlarining milliy manfaatlariga dushman ekanligini tan olish kerak (bu ro'yxatda mamlakatimizni alohida ta'kidlash kerak). Globallashuv g‘oyasini tanqid qilish muhim va zarurdir, lekin shuni unutmaslik kerakki, bu tanqid milliy identifikatsiyaga, shovinizm boshqa sivilizatsiyani rad etishga aylanmasligi kerak. Milliy mafkura o‘z taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlarini tan olgan holda, o‘zgalar taraqqiyotiga to‘siq qo‘ymasligi, madaniyatlararo muloqotga to‘sqinlik qilmasligi kerak. O‘z manfaatlarini halol e’tirof etish sivilizatsiyaviy muloqotni yaxshiroq tashkil etish, istiqbollarni yaratish va kelgusidagi hamkorlik yo‘nalishlarini belgilash imkonini beradi”^[23].

²² Tuxtasin Xudoyberganovich Tashmetov MILLIY G‘OYANI YOSHLAR ONGIGA SINGDIRISHDA INNOVATION G‘OYALAR VA QARASHLAR // Academic research in educational sciences. 2021. №CSP1 conference 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/milliy-g-oyani-yoshlar-ongiga-singdirishda-innovatsion-g-oyalar-va-qarashlar> (дата обращения: 06.09.2024).

²³ Дягилев, В. В. Глобализм и национальная идеология / В. В. Дягилев, О. В. Шевчен-ко // Власть. – 2019. – № 4. – С. 133–137.

Qolaversa, texnologik va iqtisodiy jadal rivojlanayotgan jamiyatlarda shaxs va jamiyat ehtiyojlari o‘rtasidagi munosabat o‘zgaradi. Mehnatga bo‘lgan talabning kamayishi natijasida bo‘sh vaqtning ko‘payishi bilan liberal jamiyatdagi shaxslar o‘zlarini ma‘naviy va intellektual ishlarga bag‘ishlashga tobora ko‘proq moyil bo‘lmoqdalar. Bo‘sh vaqt tabiatining dam olishdan istalgan faoliyat bilan mazmunli shug‘ullanishgacha bo‘lgan bunday o‘zgarishi ijtimoiy qadriyatlarni himoya qilish bilan birga, shaxs erkinliklarini rag‘batlantirishga qaratilgan islohotlarning muhimligini ta‘kidlaydi. Shunday qilib, liberal-demokratik islohotlar, xususan, huquqiy sohada, individual va jamoaviy ma‘naviy ehtiyojlar uyg‘unlashgan jamiyat rivojlanishini ta‘minlovchi mexanizmlar sifatida qaralishi mumkin, bu esa yanada muvozanatli, to‘liq va ilg‘or jamiyatga olib keladi. Bu nafaqat an‘anaviy demokratik erkinliklarni, balki shaxslarning shaxsiy baxt va jamiyat farovonligiga hissa qo‘shadigan chuqur shaxsiy, nomoddiy maqsadlarga intilish qobiliyatini ham o‘z ichiga oladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Umurzakov, Uyg‘un Abdutalipovich **MAFKURAVIY OMILLAR DAVLAT VA JAMIYAT BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASHNING KAFOLATI // ORIENSS. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mafkuraviy-omillar-davlat-va-jamiyat-barqarorligini-mustahkamlashning-kafolati>** (дата обращения: 06.09.2024).

2. Tuxtasin Xudoyberganovich Tashmetov **MILLIY G‘OYANI YOSHLAR ONGIGA SINGDIRISHDA INNOVATSION G‘OYALAR VA QARASHLAR // Academic research in educational sciences. 2021. №CSPI conference 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/milliy-g-oyani-yoshlar-ongiga-singdirishda-innovatsion-g-oyalar-va-qarashlar>** (дата обращения: 06.09.2024).

3. Дягилев, В. В. **Глобализм и национальная идеология / В. В. Дягилев, О. В. Шевчен-ко // Власть. – 2019. – № 4. – С. 133–137.**